

JERZY TEMBŁOWSKI¹
ORCID – 0009-0002-9777-3343

Strona | 157

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM NA PRZYKŁADZIE POWIATU KONIŃSKIEGO

Security audit in crisis management at the Konin County level

Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest jednym z najważniejszych zadań z jakim musi się mierzyć każde państwo. Samo pojęcie bezpieczeństwa w dzisiejszym świecie jest bardzo skomplikowane. Jest to pojęcie wielowymiarowe obejmujące swym zasięgiem wiele dziedzin. Dlatego jego realizacja opiera się na wielu systemach mających zapewnić gwarancję bezpieczeństwa. Jednym z takich systemów jest zarządzanie kryzysowe, które w 2007 roku doczekało się usankcjonowania prawnego w postaci ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ustawa zdefiniowała zadania władzy publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia kryzysu. Dokonała podziału obowiązków między podmioty władzy państwowej i władzy samorządowej, przypisując konkretne zadania każdemu ze szczebli zarządzania. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu, ale również zwrócenie uwagi na braki w systemie kontroli i audytu w realizacji zadań wynikających z zarządzania kryzysowego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, kontrola, audyt.

Abstract: Ensuring the security of citizens is one of the most important tasks facing any country. The very concept of security in today's world is very complex, it is a multidimensional concept covering many fields. Therefore, its implementation is based on a number of systems designed to ensure security. One such system is crisis management, which was legally sanctioned in the form of the Crisis Management Act in 2007. The Act defined the tasks of the public authorities with regard to ensuring security in the event of a crisis. It divided responsibilities between state and local authorities, assigning specific tasks to each level of management. The purpose of this article is to present the problems of crisis management at the district level based on the Konin County, but also to draw attention to shortcomings in the system of control and audit of the implementation of tasks resulting from crisis management.

Keywords: security, crisis management, control, audit.

¹ Młodszy inspektor policji w st. spoczynku, b. z-ca komendanta miejskiego policji w Koninie, wykładowca w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich i Akademii Nauk Stosowanych TWP.

Wprowadzenie

Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli jest zagadnieniem bardzo złożonym. Wielorakość zagrożeń i związanych z tym przeciwdziałań stawia przed państwem szereg zadań, które muszą być realizowane z poszanowaniem prawa. Stąd konieczność przyjęcia wszechstronnych uregulowań prawnych w tym zakresie. Podstawowym i najważniejszym aktem prawnym regulującym zagadnienie odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo jego obywateli jest konstytucja, której art. 5 mówi: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Realizacja tych zadań przez państwo powinna być realizowana z poszanowaniem praw i wolności obywatelskich. Konstytucja przewiduje jednak sytuację, kiedy w imię wartości nadrzędnych prawa obywateli mogą zostać w sposób znaczący ograniczone. Art.233 konstytucji przewiduje wprowadzenie ograniczenia wolności i praw jednostki w czasie stanów nadzwyczajnych. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, kiedy zwykle środki są niewystarczające, konstytucja daje możliwość wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, wskazując jednocześnie trzy rodzaje takich stanów:

- stan wojenny,
- stan wyjątkowy,
- stan klęski żywiołowej.

Zasady wprowadzenia tych stanów i ich organizacje regulują ustawy szczegółowe². Konstytucja i ustawy szczegółowe nie wyczerpują wszystkich aktów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa. Katalog uregulowań prawnych jest znacznie szerszy i obejmuje co najmniej kilkanaście ustaw. Jedną z ważniejszych ustaw w tym zakresie jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym³.

Na przykładzie powiatu konińskiego, przedstawiam przedsięwzięcia realizowane przez władze samorządowe w związku z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zgromadzony materiał obrazuje zadania stawiane przed samorządem powiatowym w sytuacjach kryzysowych, jak również wskazuje narzędzia pomocne w realizacji tych zadań.

² Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017, poz. 1928); Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017, poz. 1897); Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 1932).

³ Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023, poz. 122).

Zasadniczy problem badawczy sformułowano w formie pytania:

1. Jak powiat koniński wywiązuje się z realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
2. Dodatkowe pytania szczegółowe:
 - a. Jaką funkcję spełnia audyt w zarządzaniu kryzysowym?
 - b. Jak audyt bezpieczeństwa wykorzystywany jest w zarządzaniu kryzysowym w powiecie konińskim?

W badaniach zastosowano analizę aktów prawnych, raportów i dokumentów organizacyjnych, a także technikę swobodnego wywiadu z osobami pełniącymi zadania audytorów wewnętrznych.

Zarządzanie kryzysowe

Problematykę zarządzania kryzysowego należy rozpocząć od zdefiniowania podstawowych pojęć. Pierwszym z nich jest kryzys. Władysław Kopaliński określił kryzys zgodnie z greckim znaczeniem tego terminu jako: okres przełomu, przesilenie, decydujący zwrot, a także okres załamania gospodarczego⁴. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego definiuje kryzys jako sytuację będącą następstwem zagrożenia, prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego osłabienia więzów społecznych, przy równoczesnym poważnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia i przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów przewidzianych w konstytucji⁵. Kryzys potocznie często jest utożsamiany z sytuacją kryzysową, co nie do końca jest właściwe. Różnica polega na tym, że każdy kryzys jest sytuacją kryzysową, natomiast nie każda sytuacja kryzysowa zawiera w sobie kryzys⁶.

Pod pojęciem zarządzania, będziemy rozumieli zestaw działań (obejmujący: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewożenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny⁷.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie zarządza-

⁴ W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 2007, s. 157.

⁵ J. Pawłowski, B. Zdrojewski, M. Kuliczkowski, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 61.

⁶ J. Gryz, W. Kitler, System reagowania kryzysowego, Toruń 2007, s. 13.

⁷ R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2005, s. 6.

nia kryzysowego w Polsce jest Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (dalej u.o.z.k.)⁸. Pojęcie zarządzania kryzysowego ustawa określiła jako celowe działanie, którego realizacja jest obowiązkiem stawianym przed każdym organem administracji publicznej, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Zarządzanie kryzysowe zostało włączone do funkcji realizowanych przez państwo, a jego ranga została znacząco podwyższona. Istotą zarządzania kryzysowego jest jego aktywność na każdym szczeblu administracyjnym. Ustawa precyzuje też ściśle szereg innych istotnych pojęć, między innymi takich jak: sytuacja kryzysowa, krajowa infrastruktura krytyczna, europejska infrastruktura krytyczna, planowanie cywilne, mapa zagrożeń, mapa ryzyka, czy też zdarzenie o charakterze terrorystycznym. System zarządzania kryzysowego opiera się na określonych zasadach. Najważniejsze z nich to:

- zasada prymatu układu terytorialnego – podstawę działania organów stanowi podział terytorialny państwa;
- zasada prymatu jednoosobowego kierownictwa – polega na powierzeniu kompetencji decyzyjnych jednoosobowym organom: wójt (burmistrz), starosta (prezydent miasta), wojewoda, premier;
- zasada zespolenia – przyznanie organom władz administracyjnych całościowych kompetencji pozwalających wywiązać się z nałożonych zadań;
- zasada kategoryzacji zagrożeń – polega na podziale zagrożeń na grupy i przypisaniu im określonych rozwiązań;
- zasada powszechności – polega na współdziałaniu organów władzy publicznej z instytucjami specjalistycznymi i całym społeczeństwem⁹.

Bardzo ważnym elementem zarządzania kryzysowego jest jego wielopoziomowość. Najwyższym poziomem jest szczebel krajowy. Odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na tym poziomie jest Prezes Rady Ministrów wspomagany przez organ opiniodawczo-doradczy jakim jest Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Działa tu również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które odpowiedzialne jest za monitorowanie zagrożeń i przekazywanie informacji w tym zakresie. Na tym poziomie funkcjonują także zespoły zarządzania kryzysowego ministerstw i centralnych organów administracji rządowej. Rolą poszczególnych ministrów jest przygotowanie podległych im jednostek administracji na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych.

⁸ Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023, poz. 122).

⁹ W. Lidwa, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010, s. 27.

Poziom wojewódzki działa na czele z wojewodą i utworzonym jemu do pomocy wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie informacji o aktualnych stanach zagrożenia. Wojewoda jest odpowiedzialny za zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego¹⁰.

Poziom powiatowy podlega staroście. Swoje zadania realizuje z pomocą powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Starosta powołuje zespół i jednocześnie nim kieruje. Poziom powiatowy w zakresie zarządzania kryzysowego jest pierwszym szczeblem, na którym większość zadań ma charakter wykonawczy. Głównymi zadaniami starosty w tym zakresie zarządzania są przede wszystkim: organizacja powiatowego systemu zarządzania kryzysowego, monitorowanie zagrożeń, planowanie działań, a w szczególności opracowanie i przekazanie wojewodzie powiatowego planu zarządzania kryzysowego¹¹. W powiecie działa również utworzone przez starostę powiatowe centrum zarządzania kryzysowego odpowiedzialne za całodobowy przebieg informacji i alarmowania o ewentualnych zagrożeniach. Najniższym szczeblem zarządzania kryzysowego jest poziom gminy. Odpowiedzialnymi za organizację zarządzania są odpowiednio: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wraz z powoływanym i kierowanym przez niego gminnym zespołem zarządzania kryzysowego. W gminie mogą być również tworzone gminne centra zarządzania kryzysowego. Poziom gminny jest typowym poziomem wykonawczym w sytuacjach wystąpienia zagrożenia. Główne zadania realizowane na tym poziomie to – w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej – zapewnienie całodobowego dyżuru w celu właściwego przepływu informacji i alarmowania, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcję ratowniczą, poszukiwawczą i humanitarną, a także współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.

Zarządzanie kryzysowe jest procesem wielofazowym, na który składają się: zapobieganie, przygotowywanie, reagowanie, odbudowa¹². Głównym celem zapobiegania są działania uprzedzające, eliminujące lub redukujące możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej. Faza przygotowania jest kluczowa w zarządzaniu kryzysowym. W jej trakcie należy określić potencjalne zagrożenia, dokonać analizy ryzyka i opracować plany na wypadek wystąpienia zagrożenia. Reagowanie następuje

¹⁰ E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007, s. 99 i 100.

¹¹ Tamże.

¹² Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023, poz. 122).

po wystąpieniu realnego zagrożenia i ma na celu podjęcie akcji ratowniczej poszkodowanym, a także minimalizację wystąpienia zniszczeń, szkód i strat wtórnych. Ostatnią fazą zarządzania kryzysowego jest odbudowa, która może mieć charakter krótko lub długoterminowy, a polega na przywróceniu stanu poprzedzającego zdarzenie kryzysowe. Zarządzanie kryzysowe jako zespół szeregu przedsięwzięć wymaga zaplanowanego działania. Dlatego zgodnie z art. 5 u.o.z.k. tworzy się plany zarządzania kryzysowego odpowiednie do poziomu zarządzania. Najważniejszym dokumentem opisującym najszerszy zestaw działań, jest Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (dalej KPZK). Jest to dokument opracowywany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, podlegający aktualizacji nie rzadziej niż co dwa lata. Ostatnia jego aktualizacja została przyjęta przez Radę Ministrów 02.03.2022 r.

KPZK jest dokumentem planistycznym składającym się z dwóch części:

- Część A planu koncentruje się na działaniach realizowanych na rzecz minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej i obejmuje zadania realizowane przez organy administracji publicznej w dwóch pierwszych fazach zarządzania kryzysowego: fazie zapobiegania i przygotowania;
- Część B natomiast, opisuje działania administracji po wystąpieniu kryzysu i zawiera rozwiązania stosowane podczas kolejnych faz: reagowania i odbudowy.

Dokument ten stanowi punkt wyjścia do tworzenia planów na poziomie województw, powiatów i gmin, bo na każdym z tych szczebli podziału administracyjnego muszą być sporządzone takie plany. Plany winny być adekwatne do przewidywanych i możliwych zagrożeń w danym rejonie.

Audyt bezpieczeństwa

Termin audyt pochodzi od łacińskiego *auditus*, który oznacza – słuchacz, słuchający¹³. Instytucja audytu istnieje i rozwija się od XIX wieku. W literaturze przedmiotu spotkamy dwojaką pisownię – audyt i audit. Obie są prawidłowe i mogą być używane równolegle. Początkowo audyt był działaniem niezależnych ekspertów, którzy stwierdzali prawdziwość i jasny obraz sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, bądź wskazywali na jakieś niedociągnięcia. Z biegiem czasu nastąpiła zmiana roli

¹³ J. Pienkos, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Warszawa 1996, s. 57.

audytu, który poza audytem świadczonym przez zewnętrznych niezależnych audytorów, coraz częściej w firmach prowadzony był przez audytorów wewnętrznych. Ich rola ograniczała się do badania poprawności przepisów, zgodności procedur, mechanizmów kontrolnych tylko w danej firmie. Audyt należy postrzegać jako proces, którego celem jest usprawnienie sposobu zarządzania organizacjami¹⁴.

Zgodnie z Polską Normą audyt to: „systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu”¹⁵.

Audyt najczęściej jest dzielony na:

1) wewnętrzny audyt pierwszej strony- wykonywany wewnątrz danej organizacji, przez jej własnych wykwalifikowanych pracowników na jej potrzeby;

2) zewnętrzny:

- a) audyt drugiej strony, audyt klienta przeprowadzany przez organizację u innej organizacji dla potrzeb organizacji, która podjęła się tego audytu,
- b) audyt trzeciej strony – podejmowany przez niezależną stronę trzecią, która nie wiąże żadnych interesów z wynikiem audytu¹⁶.

Audyt bardzo często jest kojarzony z kontrolą. Jest to jednak błędne skojarzenie, ponieważ celem audytu jest usprawnienie funkcjonowania danej instytucji, a nie, jak to ma miejsce w przypadku kontroli, wykrycie nieprawidłowości i wskazanie winnych. Bardzo ważnym elementem prawidłowo przeprowadzonego audytu jest jego właściwe przygotowanie na podstawie sporządzonego wcześniej planu.

Plan taki winien zawierać:

- określenie zakresu audytu, czyli zdefiniowanie co w istocie będzie badane;
- określenie próby badawczej, tzw. próbkowanie, określa jaki procent całości procesów będzie badany, rzadko kiedy bada się całość operacji zachodzących w danej instytucji;
- czas audytu, określa czas potrzebny do przeprowadzenia audytu;
- zasoby ludzkie, czyli skompletowanie zespołu potrzebnego do przeprowadzenia audytu;
- przygotowanie do audytu polegające na zebraniu niezbędnych do

¹⁴ Z. Dobrowolski, Audyt. Funkcje. Formułowanie ustaleń. Ryzyka, Warszawa 2021, s. 17.

¹⁵ Polska Norma – EN ISO 9001:2009.

¹⁶ K. Winiarska, Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie, Warszawa 2019, s. 19.

przeprowadzenia audytu informacji¹⁷.

Dla prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia audytu niezmiernie ważną jest osoba audytora¹⁸. Wymogi stawiane audytorom są bardzo wysokie: poza gruntowną wiedzą z zakresu zarządzania, znajomości procedur, metod i zasad audytowania, audytor powinien mieć wiedzę z zakresu przepisów prawa i wiedzy specjalistycznej dotyczącej audytowanego sektora. Nadto audytor winien być: etyczny, otwarty, obdarzony wyobraźnią, zorganizowany, dynamiczny, dyplomatyczny i pracować zespołowo¹⁹. Audytowanie jest narzędziem wykorzystywanym zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Uregulowania prawne w tym zakresie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej u.o.f.p.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego²⁰. Przepisy zawarte w art. 272-296 u.o.f.p. w sposób szczegółowy opisują zasady prowadzenia audytu w JST. Prowadzenie audytu wewnętrznego jest obowiązkowe w JST, w których dochody przekraczają 40 mln zł. Odpowiedzialnymi za wykonanie zadania są odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa, którzy realizują je za pośrednictwem audytorów wewnętrznych. Zgodnie z dyspozycją ustawy Ministerstwo Finansów powinno być informowane o każdym rozpoczętym audycie wewnętrznym, natomiast nie jest nałożony obowiązek informowania o wynikach audytu.

Audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny, który zatrudniony jest w JST albo usługodawca zewnętrzny. Audytorem wewnętrznym może być osoba posiadająca udokumentowane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami (art. 286 u.o.f.p.), której JST powinna zapewnić warunki do niezależnego i obiektywnego prowadzenia audytu: dostęp do wszelkich materiałów, a pracownicy mają obowiązek udzielać wyczerpujących informacji w zakresie prowadzonego audytu²¹. Przepisy nakładające na kierowników JST obowiązki w zakresie audytowania dają im jednocześnie do ręki narzędzie, które jest pomocne w realizacji zadań.

¹⁷ E. Saunders, Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Częstochowa 2002, s. 122-123.

¹⁸ W. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2017, s. 383.

¹⁹ A. Herdan, Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Kraków 2009, s. 91.

²⁰ Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz. 1240).

²¹ K. Czerwiński, Książka procedur audytu wewnętrznego, materiały niepublikowane, Warszawa 2002, s. 67-80.

Rola audytu w zarządzaniu kryzysowym

Audyt bezpieczeństwa jest kluczowym elementem zarządzania kryzysowego i odgrywa w nim wiele ważnych funkcji. Pierwszym elementem tego zarządzania jest przygotowanie właściwego planu, który powinien być dostosowany do poziomu zarządzania i istniejących zagrożeń. Sporządzenie dobrego planu wymaga właściwej oceny ryzyka, określenia hierarchii zasobów i stworzenia skutecznego systemu zarządzania, który umożliwi skoncentrowanie się na istotnych obszarach zagrożeń²². Prowadzenie audytu oceny ryzyka zwiększa pewność opisanego w planie właściwych zagrożeń i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych²³.

Na etapie planowania audyt powinien zapewnić zachowanie właściwych uregulowań prawnych, zwłaszcza w sytuacjach zmieniających się przepisów, a także określić procedury komunikacji i zakresy odpowiedzialności²⁴. Audyt powinien być wykorzystywany w fazie reagowania i monitorowania, czy przyjęte procedury i rozwiązania zostały prawidłowo wdrożone i uzyskały założony efekt.

Ustalenia z audytu bezpieczeństwa powinny być wykorzystywane do prowadzenia ćwiczeń i przeprowadzania symulacji epizodów kryzysowych, które pozwolą ocenić skuteczność sporządzonych planów.

Charakterystyka powiatu konińskiego

Powiat koniński jest jednym z 314 powiatów w Polsce, którego siedzibą jest Konin, miasto funkcjonujące na prawach powiatu. Powiat zajmuje powierzchnię 1578,7 km² i jest czwartym co do wielkości powiatem w województwie oraz jednym z większych w kraju, z ludnością na poziomie około 130 tys.²⁵ Położenie geograficzne powiatu jest korzystne ze względu na umiarkowany klimat z łagodnymi zimami i niskimi opadami, co przekłada się na niskie zagrożenie naturalne. Uprzemysłowienie powiatu jest słabe, z mapy powiatu zniknęły duże zakłady przemysłowe: przemysł wydobywczy i energetyczny, co zmniejszyło ryzyko wystąpienia katastrof związanych z awariami, choć negatywnie przełożyło się na bezpieczeństwo finansowe regionu.

Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 8.9% i jest znacząco wyższa od

²² Ł. Guliński, Zarządzanie kryzysowe. Planowanie w zarządzaniu kryzysowym, <https://www.academia.edu/30956821/ZARZ%C4%84DZANIE_KRYZYSOWE_PLANOWANIE_W_ZARZ%C4%84DZANIU_KRYZYSOWYM> (dostęp 30.10.2023).

²³ D. McNamee, Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Warszawa 2004, s. 19.

²⁴ B. Kuc, Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Warszawa 2002, s. 270.

²⁵ Charakterystyka powiatu, <<https://powiat.konin.pl/powiat-koninski>> dostęp (23.10.2023).

średniej wojewódzkiej (4%) i średniej krajowej (5%; GUS 2023). W latach 2015-2023 na terenie powiatu wystąpiło 6 zdarzeń rozumianych w kategorii sytuacji kryzysowych:

- nieprawdziwa informacja o ładunku wybuchowym na terenie elektrowni,
- wybuch gazu w domu wielorodzinnym,
- ujawnienie łabędzia niemego zakażonego wirusem wysoko zjadliwej ptasiej grypy,
- intensywne opady deszczu powiązane z silnym wiatrem,
- składowisko odpadów niebezpiecznych,
- pożar składowiska zużytych opon samochodowych.

W omawianym okresie miała miejsce jedna sytuacja kryzysowa w rozumieniu art. 3 pkt. 1 u.z.k. 24 i 25 maja 2017 r. ujawniono nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych na terenach wyrobisk pożwirowych w miejscowościach Przyjma i Depaula. o sytuacji tej, uznanej za kryzysową, z uwagi na potencjalnie znaczny wpływ na środowisko naturalne, starosta poinformował wojewodę. Specyfika powiatu konińskiego związana jest z tym, że w jego obrębie działa miasto na prawach powiatu, co w przypadku zarządzania kryzysowego stanowi pewne utrudnienie w podejmowaniu działań. Starosta Powiatu Konińskiego i Prezydent Miasta Konina nie skorzystali bowiem z możliwości utworzenia wspólnego centrum zarządzania kryzysowego. Możliwość taką przewiduje art. 18 p. 4 u.z.k.

Starosta Koniński – zarządzeniem nr 167/2012 z 12 października 2012 r. powołał na terenie powiatu konińskiego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W zarządzeniu wskazał zadania, jakie mają być realizowane przez PCZK:

- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
- dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
- realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Natomiast Prezydent Miasta Konina zarządzeniem nr 17/2020 z 29 stycznia 2020 r. powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, a zarządzeniem nr 152/2020 z 23 września 2020 r. powołał Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przed utworzonym MCZK postawiono

zadania:

- realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- prowadzenie monitoringu i dokonywanie oceny zagrożeń na terenie miasta, zapewnienie całodobowego funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- opracowywanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania kryzysowego,
- współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami oraz jednostkami organizacyjnymi miasta Konina w zakresie zarządzania kryzysowego,
- organizowanie i udział w pracach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- opracowanie dokumentacji do prowadzenia treningów i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,
- gromadzenie danych w informatycznych bazach danych o zagrożeniach oraz o środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, a także w zakresie sił i środków dla potrzeb działań ratowniczych,
- planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
- współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań zarządzania kryzysowego.

Tak więc na terenie powiatu konińskiego funkcjonują dwa odrębne centra zarządzania kryzysowego. Każde z nich opracowuje odrębne plany zarządzania kryzysowego. Zarówno w konińskim starostwie powiatowym, jak i Urzędzie Miejskim w Koninie funkcjonują komórki odpowiedzialne za prowadzenie kontroli i audytu. W starostwie działa jednoosobowe stanowisko ds. audytu, w urzędzie miejskim działa wydział audytu i kontroli, w którym trzech pracowników ma uprawnienia audytora. Analiza sprawozdań rocznych z wykonania audytu pozwala stwierdzić, że w 2022 r. w starostwie powiatowym przeprowadzono 6 audytów natomiast w urzędzie miejskim 12 audytów. Żaden z tych audytów

nie dotyczył realizacji zadań zarządzania kryzysowego²⁶.

Podobnie wyglądała sytuacja w latach 2017-2022. Analiza sprawozdań rocznych audytu wykazuje, że nie przeprowadzono żadnego audytu w zakresie zarządzania kryzysowego. Z informacji uzyskanych, w drodze swobodnego wywiadu od osób kierujących komórkami audytu w urzędzie miejskim i starostwie stwierdzono brak audytów w zakresie zarządzania kryzysowego, co wynikało z braku zapotrzebowania na taki audyt i konieczności realizacji innych obowiązkowych audytów. Audyt taki nie znajduje się również w planach audytów na rok bieżący²⁷.

Zarządzanie kryzysowe było przedmiotem kontroli i audytu zewnętrznego w powiecie konińskim. Przeprowadzili ją w 2017 r. kontrolerzy Delegatury Najwyższej Izby Kontroli (dalej NIK)²⁸. Przeprowadzona kontrola obejmowała lata 2015-2017 i w jej trakcie poddano ocenie:

- 1) przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań;
- 2) obowiązujące rozwiązania prawno-organizacyjne, w tym:
 - realizacja przez starostę zadań dotyczących planów zarządzania kryzysowego (powiatowego i gminnych),
 - działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - działalność Powiatowego Zespół Zarządzania Kryzysowego,
 - szkolenia i ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - analiza sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.
 - Kontrola w tym zakresie wykazała nieprawidłowości, które znalazły odzwierciedlenie we wnioskach końcowych. Wskazano w nich na konieczność:
 - zapewnienia rzetelnego sporządzania powiatowego planu zarządzania kryzysowego, uwzględniającego wytyczne wojewody, z zachowaniem dwuletniego cyklu planowania,
 - objęcia nadzorem przygotowania wyznaczonych zakładów opieki zdrowotnej do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności,
 - opracowania wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej,

²⁶ Sprawozdania roczne z przeprowadzonych audytów w starostwie powiatowym w Koninie i w urzędzie miejskim w Koninie za rok 2022.

²⁷ W starostwie powiatowym w Koninie i w urzędzie miejskim w Koninie sporządzane są plany audytów.

²⁸ Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, Wystąpienia pokontrolne P/17/039 – Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Koninie, <<https://www.nik.gov.pl/kontrolne/P/17/039/LPO/>> (dostęp 30.10.2023).

- dokumentowania dokonywania uzgodnień planu obrony cywilnej z wszystkimi podmiotami i organami, o których mowa w § 14,
- organizowania i przeprowadzania szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.

W czasie kontroli przeprowadzono również praktyczną ocenę realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Oceniane czynności miały formę epizodu praktycznego, polegającego na hipotetycznej awarii zapory zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, skutkującej powodzią na terenie powiatu. Działania podejmowane w tym zakresie były realizowane pod nadzorem zastępcy starosty (pod nieobecność starosty) i mimo drobnych uchybień zostały pozytywnie ocenione przez kontrolujących. Ujawnione w trakcie kontroli błędy i uchybienia nie miały znacząco negatywnego wpływu na realizację przez powiatowe służby zarządzania kryzysowego stawianych im zadań.

Podsumowanie

Reforma administracyjna w Polsce przyniosła zmiany w realizacji zadań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Oczywiście pozostał fakt, że większość zadań pozostała w gestii administracji państwowej. Wraz z rozwojem i umocnieniem władzy samorządowej sukcesywnie cedowano na nią zadania z zakresu bezpieczeństwa. Tworzony w ten sposób podział zadań, między państwem a samorządami, dał początek nowemu systemowi zarządzania. Uchwalona ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie tylko zdefiniowała podstawowe zagadnienia związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowych, ale również dokonała podziału zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pomiędzy instytucje państwowe i samorządowe. Wprowadziła wielopozomowy charakter zarządzania, przypisując każdemu z nich określone uprawnienia i zadania. Na poziomie jednostek powiatowych wskazano starostów jako odpowiedzialnych za realizację powierzonych powiatowi zadań. Starosta jako kierujący jednostką ma uprawnienia i odpowiednie instrumenty, między innymi do sprawowania nadzoru nad prawidłowością przygotowania planu, jak i jego realizacji. Nadzór taki może mieć formę kontroli lub audytu.

W artykule wskazano na niewykorzystanie możliwości audytu, jakie daje on na każdym etapie zarządzania kryzysowego. Przeprowadzone badanie wskazuje na przygotowanie powiatu konińskiego do realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Zarówno w starostwie, jak i w urzędzie miejskim funkcjonują właściwe centra zarządzania kryzysowego, które są przygotowane do działania w oparciu o opracowane plany.

Analiza wykorzystania audytu w zarządzaniu kryzysowym w powiecie konińskim wskazuje na niepełne wykorzystanie tego narzędzia.

W latach 2017- 2023 została przeprowadzona tylko jedna kontrola połączona z audytem realizacji zdań zarządzania kryzysowego w powiecie konińskim. Jak wynika ze sprawozdań audyt wewnętrzny w zakresie zarządzania kryzysowego nie był w ogóle wykorzystany. Powodem był brak wewnętrznego zapotrzebowania na tego rodzaju audyt, obciążenie pracowników innymi obligatoryjnymi audytami.

Powiat koniński nie jest odosobniony w sposobie wykorzystania narzędzia jakim jest audyt. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 2 kwietnia 2020 r.²⁹ przedstawiła wyniki kontroli wykorzystania audytu wewnętrznego w JST w wybranych 5 urzędach marszałkowskich, 15 urzędach gminy i 5 starostwach na terenie kraju za okres od 2016 do 2019 r. W raporcie wskazano na mało efektywne (często fikcyjne) wykorzystanie audytu, polegające na nieformułowaniu wniosków z audytu, bądź formułowaniu wniosków niemających żadnego znaczenia dla poprawy funkcjonowania urzędu. Jedynie 16% z 514 poddanych analizie wniosków wskazywało kierunki usprawnienia działania jednostki. Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy NIK wskazał na niedoceniecie audytu w funkcjonowaniu JST, zbyt małą liczbę audytorów (często realizujących inne czynności w urzędzie) i brak ciągłości w prowadzeniu audytu.

Audyt wewnętrzny tak chętnie wykorzystywany w wielu sektorach gospodarki nie doczekał się jeszcze docenienia i nadaniu mu ważnej roli w jednostkach samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym.

²⁹ Tamże.

Bibliografia

Opracowania

- Czerwiński K., Książka procedur audytu wewnętrznego, materiały niepublikowane, Warszawa 2002.
- Dobrowolski Z., Audyt. Funkcje. Formułowanie ustaleń. Ryzyka, Warszawa 2021.
- Herdan A., Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Kraków 2009.
- Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2005.
- Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.
- Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 2007.
- Kuc B., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Warszawa 2002.
- Liderman W., Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe Wyzwania, Warszawa 2017.
- Lidwa W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010.
- McNamee D., Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Warszawa 2004.
- Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007.
- Pawłowski J., Zdrojewski B., Kulickowski M., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
- Pienkos J., Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Warszawa 1996.
- Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Częstochowa 2002.
- Winiarska K., Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie, Warszawa 2019.

Akty prawne i normy

- Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017, poz. 1928).
- Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017, poz. 1897).
- Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 1932).
- Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023, poz. 122).
- Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz. 1240).
- Polska Norma – EN ISO 9001:2009.

Netografia

- Guliński Ł., Zarządzanie kryzysowe. Planowanie w zarządzaniu kryzysowym, <https://www.academia.edu/30956821/ZARZ%C4%84DZANIE_KRYZYSOWE_PLANOWANIE_W_ZARZ%C4%84DZANIU_KRYZYSOWYM> (dostęp 30.10.2023).
- Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, <<https://www.gov.pl/web/rcb/krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego>> (dostęp 23.10.2023).
- Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, Wystąpienia pokontrolne P/17/039 – Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Koninie, <<https://www.nik.gov.pl/kontrolne/P/17/039/LPO/>> (dostęp 30.10.2023).